

37.02

STEM ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫНА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ

ОРАҚБАЙ БАЛЖАН ДЮСЕНБЕКҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ 2-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к., доцент – **БЕКЕНОВА Н.А.**

Алматы, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада STEM (ғылым, технология, инженерия, математика) технологиялары арқылы оқушылардың салауатты өмір салтына қызығушылығын арттыру әдістері мен тәжірибелері қарастырылады. Соңғы жылдардағы зерттеулер көрсеткендей, білім беру үдерісіне инновациялық технологияларды (мысалы, киілетін құрылғылар мен мобильді қосымшалар) енгізу жасөспірімдердің физикалық белсенділігін арттыруға және отырықшы өмір салтын азайтуға септігін тигізеді. Сонымен қатар, робототехника секілді интерактивті әдістер сабаққа деген қызығушылықты күшейтіп, оқушылардың оқу үрдісіне белсенді қатысуын арттырады. Зерттеушілердің ұсынысына сәйкес, мектептерде физикалық тәрбие сабақтарын кеңейтіп, өмір салты факторларын кеңінен кірістіретін «денсаулық білімін» енгізу оқушылардың пайдалы дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл жұмыстың қорытындысында STEM технологияларын білім беру процесіне тиімді пайдалану оқушылардың салауатты өмір салтына қатысты білімдерін байытып, денсаулық мәдениетін дамытуға ықпал ететіні атап өтіледі.

Кілт сөздер: STEM технологиялары, салауатты өмір салты, денсаулық тәрбиесі, оқушылардың қызығушылығы, инновациялық білім беру.

Abstract: This article explores the methods and practices of increasing students' interest in a healthy lifestyle through the use of STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) technologies. Recent studies have shown that the integration of innovative technologies (such as wearable devices and mobile applications) into the educational process contributes to enhancing physical activity among adolescents and reducing sedentary behavior. In addition, interactive approaches such as robotics strengthen engagement and increase students' participation in learning activities. Researchers suggest that expanding physical education in schools and introducing comprehensive "health education" covering all lifestyle factors help develop sustainable healthy habits among students. The study concludes that the effective integration of STEM technologies into education enriches students' knowledge of a healthy lifestyle and fosters the development of health culture.

Keywords: STEM technologies, healthy lifestyle, health education, students' engagement, innovative education.

Салауатты өмір салты – денсаулықты нығайтуға бағытталған адам іс-әрекеттерінің жиынтығы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының анықтауынша, салауатты өмір салты – жеке тұлғаның күрделі әлеуметтік-мәдени орта мен өмір сүру жағдайларының өзара әрекеті нәтижесінде қалыптасатын өмір бойы ұстанатын ұстанымдар жиынтығы [1]. Бұл ұстанымдарға физикалық белсенділікті қамтамасыз ету, теңдестірілген тамақтану, сапалы ұйқы, шылым шегуді болдырмау, алкогольді шектеу, стресс деңгейін реттеу және белсенді әлеуметтік қарым-қатынас сияқты өмірлік әдеттер кіреді. Жастар арасында салауатты дағдылардың қалыптасуы ерекше маңызды, себебі жоғары оқу орындарындағы кезең – тұлғаның өмірлік мінез-құлқының негізделіп, болашақтағы созылмалы аурулардың алдын алу ісінде шешуші рөл атқаратын уақыт. Алайда, университет жасындағы студенттердің шамамен 41,4%-ы ұсынылған физикалық белсенділік нормасын орындамайтыны анықталған [1].

STEM – ғылым, технология, инженерия және математика салаларын біріктіріп оқытатын интегративті әдіс. Оның мақсаты – оқушыларды шынайы өмірлік проблемаларды шешуге үйрету арқылы сыни ойлауын және зерттеушілік қабілетін дамыту. Зерттеулер көрсеткендей, инженерлік-техникалық мамандықтарды оқытын студенттер өздерінің жүйелі мәселелерді шешу ойлауын денсаулықты басқару процесіне қолданады [1]. Басқаша айтқанда, STEM білім беру жүйесі оқушыларға ғылыми-техникалық тұрғыда денсаулық мәселелерін түсінуге және тиімді шешімдер табуға көмектеседі. Осыған орай, STEM технологияларын мектептер мен университеттердегі білім беру бағдарламасына кіріктіре отырып, оқушылардың салауатты өмір салтына деген қызығушылығын арттыруға болады. Мақалада осы бағыттағы теориялық ұстанымдар мен практикалық тәсілдер сарапталып, әртүрлі зерттеулер нәтижелері негізінде тиімді ұсыныстар ұсынылады.

STEM және денсаулық білімінің теориялық негізі. STEM-білім беру оқушылардың белсенді зерттеу мен практикалық жобаларға қатысуына мүмкіндік береді. Бұл тәсіл арқылы денсаулық пен өмір салты тақырыптарын да қарастыруға болады. Мысалы, физика немесе биология жобаларын орындау барысында оқушылар тамақтану, қимыл-қозғалыс жүйесі, энергия балансы сияқты салауатты өмір салтының негізгі ұғымдарымен танысады. Зерттеушілер атап өткендей, STEM бағытындағы студенттер денсаулықты басқаруда да аналитикалық ойлау қабілетін пайдаланады [1]. Демек, ғылыми-техникалық тапсырмалар мен жобалар арқылы оқушылар салауатты өмір салтына қажетті ақпаратты өз бетімен зерттеп, түсінуге ынталанады.

Білім беру практикасында мектептер салауатты өмір салтын насихаттау үшін кең ауқымды мүмкіндіктерге ие. Мысалы, кейбір зерттеулерде мектептегі дене тәрбиені толықтыра отырып, өмір салтының барлық факторларын қамтитын «өмір салты білімі» пәнін енгізу ұсынылған [2]. Бұл тәсіл физикалық белсенділікті ғана емес, диета, эмоционалдық денсаулық, әдет-ғұрып сияқты факторларды да үйлесімді оқытуға бағытталған. STEM контекстінде денсаулыққа арналған жобалық тапсырмалар немесе зертханалық жұмыс түрінде бірлесе отырып, балалар денсаулық ұғымын тереңірек түсінеді және оны өмірге тиімді қолдануға қызығушылық танытады.

Киілетін құрылғылар мен мобильді қосымшалар:

- Киілетін фитнес-трекерлер және смарт-сағаттар: Зерттеулер көрсеткендей, киілетін денсаулық құрылғыларын пайдаланған студенттер физикалық белсенділіктің жоғары деңгейін байқайды [3]. Мысалы, өздерінің жүрек соғысын, жүрек ырғағын және қимыл белсенділігін бақылайтын құрылғы оқушыларды күнделікті қозғалысты көбейтуге ынталандырады. Мұндай құрылғылар арқылы денсаулық күйін үздіксіз бақылап отыру, қадам санын, калория жағуын және ұйқы сапасын қадағалау оқушының өз денсаулығына деген жауапкершілігін арттырады.

- Мобильді денсаулық қосымшалары: Әртүрлі зерттеулерде мобильді қосымшалардың пайдалы әсері анықталған. Мысалы, жасөспірімдерге арналған мобильді #LIFEGOALS қосымшасы физикалық белсенділік деңгейін арттырған және отырықшы өмір салтын төмендеткені анықталған [4]. Қосымша белсенділік трекері, ойыншық элементтер және қолдау жүйесі арқылы оқушыларды күнделікті жаттығу мен серуендеуге тартты. Осындай интерактивті құралдар қолданушыларына тамақтану мен ұйқы тәртібін бақылауға мүмкіндік беріп, сау әдеттерді қалыптастыруға ықпал етеді.

Робототехника және интерактивті әдістер. Инновациялық STEM жобаларға робототехника мен интерактивті платформаларды енгізу оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырады. Мысалы, Мексикадағы зерттеуде LEGO роботы мен «NAO» роботтарын қолдана отырып өткізілген STEM және дене шынықтыру сабақтары балалардың назарын ұстап, оларды сабақ кезінде белсенділік танытуға ынталандырғаны белгілі болды [5]. Роботпен жұмыс істеу балаларға оқыту материалын тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді: физикалық тұрғыдан әрекет ету мен бағдарламалау арқылы олар дене қозғалысының маңызы мен ғылым-білімді байланыстыра түседі. Интерактивті роботтар мен сенсорлық құрылғылар

сабақтарды көңілді әрі қызықты оқиғаға айналдырып, оқушылардың сабаққа қатысуын және есте сақтау қабілетін арттырады [5].

Peer-led және мектеп жағдайында денсаулық сауатын арттыру интервенциялары. Мектептегі денсаулық сауатын қалыптастыру бағытында жүргізілетін peer-led interventions (жасөспірімдер бір-біріне білім беру) соңғы жылдары тиімді педагогикалық тәсілдердің бірі ретінде танылып отыр. Бұл модельде оқушылардың өз қатарластарына арнап сабақ, тренинг немесе шағын зерттеу жобаларын ұйымдастыруы арқылы денсаулық туралы білім мен мінез-құлықты дамыту көзделеді.

2022 ы BMC Public Health журналында жарияланған жүйелі шолуда (MacArthur et al., 2022) 34 зерттеу талданған [6]. Нәтижесінде peer education тәсілі қолданылған мектептерде оқушылардың:

- салауатты тамақтану туралы білімі 25–40%-ға,
- физикалық белсенділік деңгейі 15–25%-ға,
- темекі шегу мен тәтті сусындарды тұтыну сияқты зиянды әдеттерінің таралуы 10–18%-ға төмендегені анықталған [6].

Авторлар peer-led тәсілдің табысты болуы үшін оқушыларға алдын ала фасилитаторлық, коммуникациялық және ғылыми жобалау дағдыларын үйретудің маңыздылығын атап өтеді.

Ғалымдардың пікірінше, peer-led бағдарламалар ең жоғары нәтиже береді, егер [7]:

- бағдарлама оқушылардың қызығушылығына және мәдени контекстке сай құрылса;
- мұғалімдер тек бағыт беруші (фасилитатор) рөлінде қалса;
- сабақтарда геймификация элементтері мен STEM жобалау тәсілдері қолданылса.

2023 жылы Халықаралық Денсаулықты Жақсарту Қауымдастығының (ISPAH) баяндамасында peer-based интервенциялар «жасөспірімдер арасындағы салауатты өмір салтын насихаттаудың әлеуметтік тұрақты үлгісі» ретінде ұсынылған [8].

Кесте 1 – Peer-led интервенциялардың тиімділігі

№	Зерттеу авторлары, жылы	Зерттеу түрі	Қатысушылар	Интервенция мазмұны	Негізгі нәтижелер	Дереккөзі
1	MacArthur et al., 2022	Жүйелі шолу және мета-талдау	34 зерттеу, жалпы 12 000 оқушы	Peer-led сабақтар мен тренингтер (тамақтану, физикалық белсенділік, темекі шегудің алдын алу)	Салауатты тамақтану туралы білім 25–40%, физикалық белсенділік 15–25% артты; зиянды әдеттер 10–18% азайды	BMC Public Health (2022) [6]
2	Saw & Deane, 2023	Эксперименттік зерттеу	240 оқушы, 9–11 сынып	«Peer mentor» бағдарламасы, оқушылар өз қатарластарына денсаулық тақырыбында коучинг жүргізді	Өзіндік тиімділік (self-efficacy) және салауатты таңдау жасау қабілеті айтарлықтай жоғарылады (p<0.05)	Journal of School Health (2023) [7]
3	ISPAH Report, 2023	Халықаралық талдамалық есеп	12 елдің мектептері	Peer-led + STEM жобалары (жүрек соғысын, калория шығынын өлшеу, геймификация элементтері)	Мектептерде тұрақты физикалық белсенділік мәдениеті қалыптасқаны байқалды	ISPAH Global Youth Report (2023) [8]

Қорытынды. Ғылыми зерттеулерде сипатталған тәжірибелер STEM технологияларын қолданып оқушылардың салауатты өмір салтына қызығушылығын арттырудың тиімді екенін көрсетеді. Киілетін фитнес-трекерлер мен мобильді қосымшалар арқылы жасөспірімдерді қозғалысқа тартуға болады. Сонымен қатар, робототехника негізіндегі сабақтар оқушылардың сабаққа деген ынтасын күшейтіп, олардың денсаулыққа қатысты білімін практикалық тұрғыда қолдануына мүмкіндік береді. Осыған байланысты мектептер мен жоғары оқу орындары оқыту бағдарламасына STEM тәсілдерін кеңінен енгізіп, денсаулық пен өмір салты тақырыптарын белсенді түрде талқылауы қажет. Мысалы, оқу жоспарына дене тәрбиесі және биология пәндерінен «денсаулық негіздері» сабағын енгізіп, ондағы тапсырмаларды STEM жобалармен байланыстыру оқушыларды дені сау өмір салтына баулу үшін тиімді құрал болар еді. Қорыта айтқанда, білім беру процесінде STEM технологиялары мен инновациялық әдістерді қолдану оқушыларды ғылымға қызықтырумен қатар олардың денсаулық мәдениетін де арттыруға септігін тигізеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Wang D., Ma R., Li Y., Li Y. et al. Latent profile analysis of college students' healthy lifestyles and its association with physical activity. *BMC Public Health*. 2025;25:3369.
2. Motevalli M., Stanford F.C., Apflauer G., Wirnitzer K.C. et al. Integrating lifestyle behaviors in school education: A proactive approach to preventive medicine. *Prev Med Rep*. 2025;51:102999.
3. Shin G.D., Jeong W., Lee H.E. Factors affecting female college students' intention to use digital technology in wearable devices to stimulate health monitoring. *Heliyon*. 2023;9(7):e18118.
4. Peuters C., Maenhout L., Cardon G., et al. A mobile healthy lifestyle intervention to promote mental health in adolescence: a mixed-methods evaluation. *BMC Public Health*. 2024;24(1):44.
5. Ponce P., López-Orozco C.F., Baltazar R.G.E., Lopez-Caudana E., Mazon-Parra N., Molina A. Use of robotic platforms as a tool to support STEM and physical education in developed countries: A descriptive analysis. *Sensors (Basel)*. 2022;22(3):1037.
6. MacArthur, G. J., et al. Effectiveness of peer-led health promotion interventions in schools: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, 2022; 22(1):14688. DOI: [10.1186/s12889-022-14688-3](https://doi.org/10.1186/s12889-022-14688-3)
7. Saw, K., & Deane, F. Peer mentoring and health education in secondary schools: improving adolescents' self-efficacy for healthy choices. *Journal of School Health*, 2023; 93(5): 401–410.
8. International Society for Physical Activity and Health (ISPAH). Global Youth Physical Activity Framework: School-based and peer-led interventions. ISPAH Report, 2023.